

BAXSHICHILIK SAN'ATI VA UNING MUSIQA TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI

Rametullaeva Gulparshin

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Pedagogika
fakulteti Musiqa talimi yo'nalishi 4 -kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7246785>

Baxshichilik xalq og'zaki ijodining asosiy namunalaridan biridir. Baxshichilik san'ati nomoddiy meros sifatida ahamiyatlidir. Chunki, bu jarayonda xalqning azaliy an'analari, qadriyatlari, turmush tarzi aks ettiriladi. Baxshichilik an'anasining rivojlanishi bevosita baxshilar faoliyati bilan bog'liq. Baxshichilik san'atining namunalari tinglovchi shaxsga zavq-shavq bag'ishlaydi. Baxshichilik o'zida she'riyat, musiqa va ijrochilik mahoratini mujassam etadi. Baxshichilik Jayhun va Sayhun daryolari oralig'ida sivilizatsiyalarni yaratish xizmatini bajargan. Joriy yil 14-may sanasida "Baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Qaror doirasida baxshilik san'atini rivojlantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi.

Nukus shahrida ikkinchi xalqaro baxshichilik festivali o'tkazildi. Festivalda xorijiy mehmonlar ishtiroki ham kuzatildi. O'zbek baxshichiligining betakror namunalari bilan tanishish yoshlar orasida ularga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida 5-10- aprel sanasida Termiz shahrida ham xalqaro baxshichilik san'ati festivali bo'lib o'tdi. Baxshichilik san'atida baxshilarning ijod faoliyati katta ahamiyatga ega. O'zbekistonda Ergash Jumanbulbul o'g'li, Fozil Yo'ldosh o'g'li kabi baxshilarning nomi mashhur. Qoraqalpoq folklorida Berdaq baxshi, Aytjan baxshi, Esjan baxshi kabilarning xizmati tahsinga loyiq. Berdaq baxshi baxshichilik iqtidori bilan bir qatorda sozanda va shoir hamdir. Talantli baxshi ustozlarning hammasi shogirdlar tayyorlab umrining oxirigacha sahnada qo'shiqlar ijro qilib yoshlarga baxshichilik san'atini mahorat bilan o'rgatgan. Baxshilar xalq orasidagi og'ir mehnat, zo'ravonlik, adolatsizlik kabi illatlarni ritmga solib tanqid sifatida ijro qilgan. Asosan baxshichilik san'atida xalq dostonlari keng yoritib beriladi. Dostonlar mazmun jihatidan ham ahamiyatlidir. Ular ma'no- mazmun munosabatiga ko'ra bir necha turlarga bo'linadi ya'ni qahramonlik, tarixiy, romantik va kitobiy turlarga ajratish mumkin. Har biri o'z ifoda maqsadiga ko'ra ma'lum yo'nalushni izohlaydi. Qahramonlik dostonlariga "Alpomish" va "Yodgor" dostonlari kiradi. Ularda asosan obrazlarning qahramonlik xususiyatlari aks ettiriladi. Shuningdek, dostonlarning kitobiy turlari ham bo'lib, ularga "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" dostonlari mansubdir. Aslida xalq og'zaki ijodi namunalari ma'lum bir muallifga ega bo'lmaydi. Ammo, kitobiy dostonlarning

muallifi mavjud. Bu dostonlarni o'qiganda, tinglaganda har bir tinglovchida alohida fikr shakllanadi. Buning natijasida doston asosiy qolipidan tashqari mulohazaviy fikrlar paydo bo'ladi va qo'shimcha ma'no hosil qilinadi. Xalq dostonlarining ijrochilari nomlanishi geografik jihatdan farqlanadi ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlarda baxshi, yuzboshi; Tojikiston hududida esa jirov, jirchi ko'rinishida uchraydi. Baxshi xalq dostonlarini xotirasida mustahkamlab, ayni noyob boylikni yanada takomillashtirib, xalq orasida ommalashtirib, avloddan- avlodga olib o'tuvchi ma'sul shaxs bo'lib hisoblanadi. Ahamiyatli tomoni shundaki, baxshi alohida iqtidor egasi sifatida bir vaqtning o'zida sozandalik va ijro qilish jarayonini olib boradi. Baxshilardan mustahkam xotira, o'ziga xos chaqqonlik va tiniq ovoz kabi xususiyatlar talab etiladi. Baxshichilik san'atida asosan do'mbira va chanqovuz cholg'u asboblari jo'rligidan foydalaniladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, baxshichilik san'ati xalqning ma'naviy va madaniy hayot tarzini o'zida to'liq ifoda etadigan tizimdir. Baxshichilik san'ati YUNESKOning xalqaro ro'yxatiga kiritilgan. Baxshichilik san'ati asrlar davomida o'zining estetik ahamiyatini saqlab kelmoqda. Baxshichilik san'ati ko'hna madaniy meroslarimizning asosiy ustunlaridan biri. O'zbek xalq dostonlari o'zida xalqimizning juda qadimiy an'alarini shakllantirib bera olgan. Alpomish, Ravshan, Kuntug'mish kabi dostonlarda xalqimizning azaliy qadriyatlarini uchratish mumkin. Ular xalq ruhini, ma'naviyatini teran shaklda ifoda etadi. Baxshichilik san'ati namunalari yoshlar tarbiyasida alohida ahamiyatga ega me'zonlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matyoqubov "Doston navolari" Toshkent-2009
2. Karamatov "O'zbek xalq musiqa merosi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot Toshkent-1978
3. Mirzayev "Xalq baxshilarining epik repertuari" Toshkent-1979.